

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA “TO‘PLAMLAR” MAVZUSINI O‘RGATISHDA VIZUAL VOSITALAR VA DIDAKTIK MATERIALLARDAN FOYDALANISH

Axrolova Muxtasar Alisher qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang‘ich ta‘lim)

yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

ahrolovamuxtasar@gmail.com

Zaynobidinova Naima Inomidinova

Namangan davlat pedagogika institute katta o‘qituvchisi, f.f.n

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang‘ich sinf matematika fanidan “To‘plamlar” mavzusini o‘rganishda vizual vositalar va didaktik materiallardan foydalanishning ahamiyati, usullari va samaradorligini yoritib beradi. Ta‘lim jarayonida bunday vositalar o‘quvchilarning mavzuni yanada chuqurroq anglashlariga va o‘zlashtirish sifatining oshishiga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Matematika, To‘plam, Didaktika, Didaktik materiallar, Vizual vositalar.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕМЕ «МНОЖЕСТВА» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация: В данной статье рассматривается важность использования визуальных средств и дидактических материалов при изучении темы «Множества» в начальных классах математики. Подчеркивается, что применение таких средств способствует более глубокому пониманию темы учащимися и повышению качества их усвоения.

Ключевые слова: Математика, Множество, Дидактика, Дидактические материалы, Визуальные средства

USING VISUAL TOOLS AND DIDACTIC MATERIALS IN TEACHING THE TOPIC OF "SETS" IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS

Annotation: This article discusses the importance, methods, and effectiveness of using visual tools and didactic materials in teaching the topic of "Sets" in primary school mathematics. It emphasizes that such tools help students gain a deeper understanding of the topic and improve the quality of their learning.

Keywords: Mathematics, Set, Didactics, Didactic materials, Visual aids.

Kirish. “Matematika – bu barcha fanlar uchun asos, bu bilimlarni o‘zlashtirish o‘quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi va ularni amaliy muammolarni hal qilishga tayyorlaydi.” deya ta’kidlaydi O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti SH.M.Mirziyoyev.[1] Matematika inson hayoti va jamiyatining ajralmas qismidir. U faqat ilm-fan va texnologiyada emas, balki kundalik hayotda ham muhim rol o‘ynaydi. Matematika mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, muammolarni samarali hal qilish, texnologiyalarni yaratish va iqtisodiy tahlillarni o‘tkazish kabi ko‘plab sohalarda zarur vosita hisoblanadi. Jamiyatning har bir sohasida, iqtisodiyotdan tortib ilm-fan va ta’limgacha, matematika keng qo‘llaniladi va uning ta’siri har qachongidan ham kuchliroq bo‘lmoqda. Shuning uchun, matematikaning jamiyat va inson hayotidagi o‘rni naqadar muhim ekanligini tushunish, bu fanni o‘rganish va uning imkoniyatlaridan foydalanish hayotimizni yanada samarali va rivojlangan qilishga olib keladi. Matematika nafaqat bilimlarni o‘zlashtirish, balki mantiqiy va tahliliy fikrlashni rivojlantirishga ham xizmat qiladi, bu esa shaxsning va jamiyatning muvaffaqiyatiga katta hissa qo‘shadi. Ma’lumki boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘qitishning o‘ziga xos bo‘lgan jihatlari mavjud. Matematikaning muhim bo‘limlaridan biri “To‘plam” mavzusidir. To‘plamlar mavzusi bilan tanishish orqali o‘quvchilarda matematik tushunchalarni aniq va to‘g‘ri tushunish ko‘nikmasi shakllanadi. Bundan tashqari o‘quvchilarni to‘plamlar haqidagi ilk tushuncha va bilimlar bilan tanishtirishda vizual vositalar va didaktik materiallar muhim rol o‘ynaydi. Boshlang‘ich sinfda to‘plamlar bilan ishlashda ushbu materiallardan foydalanish bu jarayonni ancha osonlashtiradi. Shavkat Mirziyoyevning so‘zlariga asoslanib, “Bugungi ta’lim tizimi o‘quvchilarga zamonaviy bilimlar bilan ta’minlash, ularni dunyo bilan tanishtirish, innovatsion fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak.”[2] Bu yondashuv matematika ta’limining asosiy maqsadlaridan biri sifatida o‘quvchilarga nafaqat bilimlar, balki amaliy ko‘nikmalarni ham o‘rgatishni nazarda tutadi. Vizual vositalar va didaktik materiallar, ayniqsa boshlang‘ich sinfda, bu jarayonda samarali yordamchi bo‘lib, o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlashga, tushunchalarni hayotiy misollar orqali mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Fan va texnologiyalar rivojlangan davrda yurtimizda ham ta'lim tizimida ayniqsa boshlang'ich sinflarda matematika fanining yangi mazmuni yaratilmoqda va uni o'rganish uchun zamonaviy usullar va metodlarni qo'llanilishi talab qilinmoqda. Boshlang'ich sinflarda asosan didaktik vositalar orqali o'quvchilarga tushunchalar beriladi. Didaktik vositalar tarixiga nazar tashlasak. Antik davrlarda didaktik materiallar sifatida tabiiy vositalar (chizma, rasm, taxta va boshqa vizual vositalar) ishlatilgan. Masalan, qadimgi yunon va rim pedagoglarining ishlatgan yodgorliklari va diagrammalari o'quv jarayonini yengillashtirish uchun qo'llanilgan[3]. Bundan tashqari Pifagor, Aristu va boshqa yunon faylasuflar o'zlarining ta'lim tizimlari uchun maxsus ta'lim materiallarini ishlab chiqqan. Misol uchun, geometrik shakllar va matematik formulalar... XV asrga kelib bosma matbuot ixtirosi ta'limni ommalashtirishga katta yordam berdi. Kitoblar, darsliklar va mashq kitoblari ko'payib, o'quvchilar uchun turli didaktik materiallar ishlab chiqila boshlandi.[4] Bu davrda bunday ixtirolar esa didaktik materiallar tarixida katta rol o'ynagan va ta'limning asosiy tamoyillari va didaktik materiallardan qanday foydalanish kerakligi haqida ilk tushunchalar paydo bo'lgan. Bugungi kunda augmented reality (AR), virtual reality (VR), gamifikatsiya va boshqa texnologiyalar didaktik materiallar va vizual vositalar yaratishda keng qo'llanilmoqda. Didaktik materiallar va vizual vositalardan foydalanish o'quvchilarning o'zaro aloqalarini rivojlantiradi, guruh ishlarini qo'llab-quvvatlaydi va o'qituvchilarga ta'limni individual tarzda moslashtirish imkonini beradi. Bularning barchasi ta'lim jarayonini samarali va qiziqarli o'tishiga, o'quvchilarning darsga va ta'lim olishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va bilimlarni mustahkamlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi. Didaktika pedagogika nazariyasining nisbatan mustaqil qismi bo'lib, unda o'qitish jarayonining umumiy qonuniyatlari ochib beriladi. Didaktikaning so'zma-so'z tarjimai «ta'lim nazariyasi» ma'nosini anglatadi. Didaktika «yunoncha» so'zdan olingan bo'lib, «didacticos» - o'rgatish, o'qitish ma'nosini bildiradi. Didaktika - ta'lim jarayoni, mazmuni, qonuniyat va tamoyillari, shakl, metodva vositalarini ilmiy asoslab beruvchi ta'lim nazariyasi, pedagogikaning alohida sohasi. Bu atamani nemis pedagogi V.Ratke (1571-1635) fanga kiritgan, deb hisoblanadi[5]. Didaktika nomi ostida fanni nazariy va metodologik asoslarini tadqiq qiladigan ilmiy fanni tushundi. Didaktikaning fundamental ilmiy asoslari ilk bor Ya.A.Komenskiy tomonidan ishlab chiqilgan. 1657-yilda u chex tilida «Buyuk didaktika» asarini yozdi [6]. Didaktikani Komenskiy «hammani hamma narsaga o'rgatish san'ati» deb tushuntirdi. «Didaktika» atamasi ilk

bor nemis pedagogi Wolfgang Ratkening «Didaktika yoki ta'lim san'ati» (1613-yil) deb nomlangan ma'ruzasida qo'llanilgan [7]. Didaktika ilmiy bilimlar tizimi sifatida birinchi marta chex pedagogi Yan Amos Komenskiyning «Buyuk didaktika» (1657-yil) asarida ochibberilgan. Didaktikada ta'limni tashkil etishning umumiy masalalari, o'qitish 40 jarayonining mohiyati, ta'limning mazmuni, o'qitish qonuniyatlari, o'qitish tamoyillari, metodlari, uning tashkiliy shakllari yoritiladi.

Didaktika fani o'zining tarixi davomida ko'plab madaniy tizimlarda o'zgarib kelgan. Qadimgi Yunoniston va Rimda ta'lim shaxsiy ruhiy va axloqiy rivojlanish uchun muhim omil deb qaralgan. Plato va Aristotelning ta'lim haqidagi g'oyalari didaktikaning dastlabki asoslarini tashkil etdi. Shu bilan birga, qadimgi Misr, Hindiston va Xitoyda ham ta'limga oid yondoshuvlar o'ziga xos bo'lib, ular ko'proq diniy va axloqiy o'g'itlarga asoslangan [8].

Boshlang'ich sinflarda o'qish, yozish va matematikadan tashqari boshqa fanlar, shu jumladan, tabiiy fanlar, ijtimoiy fanlar va san'at kabi sohalarda ham asosiy bilimlar o'zlashtiriladi. To'plamlar haqida tushunchalar, ayniqsa, matematika va tabiiy fanlar sohasida o'quvchilar uchun zarur tushunchadir. Bu tushunchalarni o'zlashtirishda didaktik materiallar va vizual vositalardan foydalanish, o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ta'limni samarali o'zgartirishi mumkin. Didaktik materiallar — bu ta'lim jarayonida o'quvchilarga bilim va ko'nikmalarni o'rgatishda yordam beradigan vositalar. Ular o'quvchilarning tushunish darajasini oshirish, yangi bilimlarni o'zlashtirish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ishlatiladi. Didaktik materiallarga kitoblar, o'quv qo'llanmalari, plakatlar, grafiklar, video materiallar, testlar, interaktiv dasturlar va boshqa turdagi resurslar kiradi. Ular ta'lim jarayonini samarali va qiziqarli qilish, shuningdek, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashga yordam beradi. Vizual vositalar — bu ma'lumotlarni yoki g'oyalarni ko'rish orqali yetkazib berish uchun ishlatiladigan asboblardan biri va vositalar. Ya'ni darslar jarayonida fan doirasidagi mavzularni yanada tushunarliroq va o'quvchilarga oson yetkazish uchun bunday vositalardan foydalaniladi. Ular odatda matn, rasm, diagramma, grafik, video yoki boshqa vizual elementlar shaklida bo'ladi. Vizual vositalar ko'pincha murakkab ma'lumotlarni oson tushunishga yordam beradi, diqqatni jalb qiladi va mavzularni tushunish darajasini oshiradi. Jan Piaget [9] (1896–1980) bola kognitiv rivojlanishi bosqichlarini tavsiflab, boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar aniq va amaliy faoliyat orqali bilimlarni samarali o'zlashtirishini ta'kidlagan. Ushbu yondashuv “To'plamlar” mavzusini o'rganishda ayniqsa, matematika fanida o'quvchilarga yangi tushunchalar va ko'nikmalarni o'rganishda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarga yangi tushunchalar va ularning qanday ishlashini tushuntirishda

didaktik materiallar juda foydali. Masalan, to'plamdagi elementlarni rasm, diagrammalar interaktiv o'yin va mashqlar orqali ko'rsatish, o'quvchilarga bu tushunchalarni aniqroq va tezroq o'zlashtirishga yordam beradi. To'plamlar bilan bog'liq tushunchalarni rasmi kartochkalar orqali tushuntirish, o'quvchilarga elementlarni tez va aniq tanib olish imkonini beradi. Misol uchun, "1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlar to'plamidan juft sonlar to'plami va toq sonlar to'plamini ajratish. Bunda juft sonlar qizil rangda toq sonlar ko'k rangda berilgan bo'ladi.

	Juft sonlar to'plami	Toq sonlar to'plami
---	-----------------------------	----------------------------

Ko'zga mazmunli qurollardan tashqari vizual tarzda video materiallar yordamida ham o'quvchilarga to'plamlar haqida tushunchalarni ko'rsatish mumkin. O'quvchilar video yordamida turli to'plamlarni va ularning elementlarini yaxshiroq tushunib olishlariga yordam beradi, murakkab tushunchalarni soddalashtirish va vizual tarzda ko'rsatish o'quvchilarga darsni qiziqarli va samarali qiladi. Boshlang'ich sinflarda didaktik materiallar va vizual vositalardan foydalansihning afzalliklari:

1. O'quvchilarning faolligini oshiradi;
2. Yodda saqlashni osonlashtiradi;
3. Murakkab mavzularni soddalashtiradi;
4. O'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi;

Tahlillar va natijalar. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarning matematika darsliklarida "To'plam" mavzusini o'qitishda didaktik materiallar va vizual vositalardan foydalanilgan holda ko'nikmalarni rivojlantirish uchun tushuncha va ma'lumotlar yetarli emasligini hisobga olgan holda o'qituvchilarga yordam berish maqsadida tuzilgan. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar o'qituvchining darslar va mashg'ulotlarni yanada samaraliroq o'tkazishini taminlash uchun to'plam mavzusida foydalanishi nazarda tutadi. To'g'ri yondashuv va metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarning nafaqat mavzuni chuqur o'zlashtirish, balki mantiqiy tafakkur, mustaqil fikrlash va matematik masalalarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish mumkin. O'qitishning natijadorligini oshirish uchun didaktik materiallar va vizual ko'rgazmali vositalardan, amaliy mashg'ulotlardan va interaktiv usullardan keng foydalanish orqali mavzuni o'qitishda uchraydigan qiyinchiliklar bartaraf etish mumkin.

Xulosa va takliflar. Boshlang'ich sinflarda to'plamlarni o'rganishda didaktik materiallar va vizual vositalardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Bu vositalar o'quvchilarning tushunishini osonlashtirib, o'qituvchilarga ta'lim jarayonini yanada samarali qilish imkonini beradi. O'qituvchilar turli didaktik materiallar va vizual vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ta'limni yanada rivojlantirish va kelajakda yanada yuqori natijalarga erishish uchun mustahkam poydevor yaratadi. "Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni, metodlarni qo'llash, yangi pedagogik yondashuvlarni tatbiq etish yoshlarimizni bilimli, zamonaviy dunyoqarashga ega qilib tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega." deya ta'kidlagan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev.[10] Shunday qilib, boshlang'ich sinfda to'plamlar bilan ishlashda vizual vositalar va didaktik materiallardan foydalanish o'quvchilarni zamonaviy metodlar asosida ta'lim olishga tayyorlaydi, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi va ularning o'quv jarayoniga qiziqishini oshiradi. Bu yondashuv, prezidentning ta'limni yangilash va yoshlarni ilmga qiziqtirish borasidagi g'oyalariga mos keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH.M. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch ". – T.: O'zbekiston, 2019.
2. Mirziyoev SH.M. "Yangi O'zbekistonni barpo etish va rivojlantirish yo'lida ta'lim tizimini tubdan isloh qilish ". – T.: O'zbekiston, 2017.
3. SH.T.Jumayev. "Pedagogika".- T.- O'qituvchi, 2004
4. J.Piaget "O'qish va ta'limda bolalarning kognitiv rivojlanishi" .- F.Presses Universitaires de France, 1929.
5. S.Tursunov. Matematikani boshlang'ich sinflarda o'rgatishning zamonaviy yondashuvlari.- T.: -Ta'lim, 2018